

ПОНЯТИЕ МИФОЛОГИЗМА, МИФОРЕСТАВРАЦИИ И МИФОТВОРЧЕСТВА

Рахимова Эъзоза Абдуллажон кизи

Магистр 2 го курса факультета искусствоведения

Аннотация: Статья посвящена терминологическому определению явлений, связанных с литературным воплощением структур мифомышления и мифологических мотивов. Раскрывается понятие мифологизма, мифореставрации, мифотворчества.

Ключевые слова: Миф, мифологизм, мифотворчество, мифореставрация, мифопоэтика, неомифологизм, мифологизация, мифомышление, мифологическое наследие, Ю. Лотман, Б. Успенский, Е. Мелитинский, В. Топоров.

Значимость мифологических текстов для культуры немифологического типа подтверждается, в частности, устойчивостью попыток перевода их на культурные языки немифологического типа. В области науки это порождает логические версии мифологических текстов, в области искусства — а в ряде случаев и при простом переводе на естественный язык — метафорические конструкции. Следует подчеркнуть принципиальное отличие мифа от метафоры, хотя последняя является естественным переводом первого в привычные формы нашего сознания. Действительно, в самом мифологическом тексте метафора как таковая, строго говоря, невозможна.

Говоря о символе в его отношении к мифу, следует различать символ как тип знака, непосредственно порождаемый мифологическим сознанием, и символ как тип знака, который только предполагает мифологическую ситуацию. Соответственно должен различаться символ как отсылка к мифу как тексту и символ как отсылка к мифу как жанру. В последнем случае, между прочим, символ может претендовать на создание мифологической ситуации, выступая как творческое начало. Пример символизма, не соотнесенного с

мифологическим сознанием, могут представить некоторые тексты начала XX в., например русских «символистов». Можно сказать, что элементы мифологических текстов здесь организуются по немифологическому принципу и, в общем, даже наукообразно. При первом подходе выступает вперед стадияльное (которое практически обычно становится оценочным) объяснение сущности мифологизма, при втором — интерпретация его как типологически универсального явления. Оба подхода, — взаимно дополнительные. Можно заметить, что с чисто формальной точки зрения (отвлекающейся от сущности вопроса) самый принцип пространственной или временной локализации мифологического сознания (связывающей его с той или иной стадией в развитии человечества или же с тем или иным этнографически очерченным ареалом), вообще говоря, соответствует именно той мифологической концепции пространства, о которой шла речь выше. И напротив, признание мифологизма типологически универсальным явлением вполне соответствует условно-логической картине мира¹. Сюжет мифа как текста весьма часто основан на пересечении героем границы «темного» замкнутого пространства и переходе его во внешний безграничный мир. Однако в основе механизма порождения подобных сюжетов лежит именно представление о наличии малого «мира собственных имен». Мифологический сюжет такого рода начинается с перехода в мир, наименование предметов в котором человеку неизвестно. Отсюда сюжеты о неизбежности гибели героев, выходящих во внешний мир без знания нечеловеческой системы номинации, и о выживании героя, чудесным образом получившего такое знание. Само существование «чужого» разомкнутого мира в мифе подразумевает наличие «своего», наделенного чертами считаемости и заполненного объектами — носителями собственных имен.

¹Лотман Ю.М. Миф-имя-культура. Изб. статьи в трех томах. Т. I. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин Изд.: «Александра». 1992. С.66

Поскольку мифологический текст в условиях немифологического сознания, как говорилось, порождает метафорические конструкции, постольку стремление к мифологизму может осуществляться в противоположном по своей направленности процессе: реализации метафоры, ее буквальном осмыслении (уничтожающем самое метафоричность текста). Соответствующий прием характеризует искусство сюрреализма. В результате получается имитация мифа вне мифологического сознания.

Вопрос о сущности мифа – преимущественно культурно-философский. Ответ на него предлагают многочисленные исследования как самой природы мифа, так и значения последнего для человеческой культуры. К настоящему времени сформировалось множество различных теорий мифа.

Среди них: 1) натуралистическая теория, предложившая аллегорическое толкование мифа, в соответствии с которым мифические образы отождествляются с природными стихиями; метеорологическая теория (интерпретация персонажей мифа как обобщения грозовых явлений; её придерживались А. Кун и П. Рыбников); 2) лингвистическая теория, в основе которой лежит анализ метафорического строя мифа (М. Мюллер, А.А. Потебня); 3) ритуализм, определяющий миф как некую «стенограмму» ритуала (Дж. Фрезер, Д. Харрис); 4) психоаналитическая теория, главной заслугой которой является обращение к проблеме связи мифа и сознания, исследование бессознательных основ мифологической символики (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Дж.Кемпбелл); 5) семиотическая концепция, трактующая миф как один из способов означивания реальности, как особую форму языкового описания мира, задача которого – участие в процессе поименования вещей и фиксация смысла имени вещи; использования при рассмотрении мифа языкового ряда, символов, кодов, метафор, которые наиболее глубоко и полно передают универсальную и одновременно изменчивую сущность мифа, не

загоняя его в изначально заданные рамки (Р. Барт, Ю.Лотман, Б.А.Успенский)².

Кроме того, возникло направление исследования, который определяется как «апологетический», который противостоит рационально-научным подходам к изучению мифологии. Ярким его представителем является А. Бергсон. В работе «Два источника морали и религии» он формулирует вопрос: «Почему мы думаем не так, как это делала нецивилизованный человек?». По его убеждению, на самом деле сознание функционирует одинаково, однако объектом внимания различных исторический материал, с различным опытом. Исходя из этого, философ предполагает, что наличие мифотворческой функции, присуще человеческим сообществам на каждом этапе цивилизационного развития. Считая мифотворческую деятельность инстинктивной, А.Бергсон выделяет две основные её функции – сплочения общества как единой социальной системы (социализация) и защиту индивидов от страха смерти. Что касается первой, то философу принадлежит достаточно известная на сегодняшний день идея: если «стереть» поверхностный слой того, что накладывается на человека вместе с воспитанием, то мы обнаружим в глубинах первобытное человечество. Мифотворческая деятельность имеет непосредственное отношение к созданию этой культурной оболочки. Вторая из вышеназванных функций, по мнению философа, проявляется в том, что «у истоков ... верований мы находим защитную реакцию от гнетущего состояния, источник которого – в разуме ... Верование означает доверие: его первоисточник – не страх, а застрахованность от страха».

С момента утраты непосредственной веры в события, изложенные в мифе, все мифологические образы и сюжеты превращаются в явления эстетического порядка, и именно на этом рубеже заканчивает свое существование архаический миф, и появляется новое образование -

² Родина М.В. Миф и его поэтика в цикле К.С.Льюиса «Хроники Нарнии»: проблема художественной функциональности. Автореферат. ТГУ им.Г.Р.Державина. Тамбов, 2015.

«мифопоэзия». Этот термин был введен англоамериканской школой мифологической критики (Р. Фрай, М. Бодкин, Г. Слокховер) и получил широкое распространение в западноевропейском литературоведении. Отечественное литературоведение также предлагает целый ряд терминов для обозначения литературы, в которой проявляются «гены» мифа: «мифоцентрическое произведение», «мифогенная литература», «неомифологическая литература», «квазимифологическая литература». В ряде случаев исследователи прибегают и к другим терминам: «мифологизм», «мифотворчество», «вторичная мифологизация», «неомифологизм», «мифореставрация», «вторичная семиотизация». Но все эти определения лишь констатируют наличие разных форм проявления мифа в художественной литературе, оставляя за другими исследователями право экспериментировать в области терминологии, обозначающей характер взаимодействия мифа и литературы.

Идея архетипов, почерпнутая у Юнга, где она представлена как психологический феномен, была абсолютизирована мифологической критикой, особенно той ее ветвью, которая получила название «архетипной» (М. Бодкин), и, несмотря на ее популярность (в 70-х-80-х годах на западе и в 90-х годах в России), продемонстрировала как методология некоторую свою односторонность. В основу известной концепции Н. Фрая о пяти модусах литературы положена идея о мифе как структурном принципе творчества. Н. Фрай приходит к заключению, что литература и ее жанры подчиняются мифологическим структурам или «ассимилируются» мифом как его эпизоды. Рассмотрение мифа как трансисторического генератора литературы привело к тотальной ее мифологизации, что вызвало справедливые нарекания со стороны авторитетных отечественных специалистов, которые не приветствуют «мифоцентрический тоталитаризм» и редукционизм англоязычной школы, считая «растворение искусства в мифе» односторонним подходом к проблеме. Для общего обозначения свойств литературного

произведения, содержащего «гены» мифа, в работе в основном будет использоваться термин «мифологизм» Близок нам и термин С.М.Телегина «мифореставрация», акцентирующий внимание на характере внедрения мифа в литературу. Реконструированное мифосознание является уже сознанием рефлексивного типа, и поэтому есть основания говорить об «искусственном синкретизме» (А. Козлов), о «реконструкции сознания» (Е. Мелетинский), «манеризме» (И. Кондаков), «неосинкретизме» (С. Бройтман) и т.п. Характер же познавательного процесса может оставаться прежним, то есть сохранять в себе черты нерелфлексивного познания, хотя бессознательное образотворчество в большинстве случаев искусственно провоцируется, становится эстетической задачей. Таким образом, реконструкция мифомышления есть, образно говоря, сознательное обращение к бессознательному, при этом активизируется то извечное начало человеческой психики, которое позволяет человеку мыслить «идеообразами», «видеопонятиями».

Наиболее дебатиремым в науке оказался термин «мифотворчество». Одни исследователи понимают его чрезвычайно широко, другие стремятся развести мифотворчество различных эпох как сознательный и бессознательный акт; третьи делают акцент на индивидуальном и коллективном характере создания новых мифов; четвертые разграничивают литературное мифотворчество и мифоподобные явления, возникающие в коллективном сознании социума. Процесс функционирования мифологем в новых художественных текстах, как известно, сопряжен с наращиванием различных новых смыслов на архетипическую «решетку» (по Е. Мелетинскому, «префигурация»), причем по-прежнему вызывает сомнение ее состав, может ли он быть определен как некая устойчивая данность. Эти новые смыслы возникают в конкретных исторических и культурных условиях, и расширение значений осуществляется за счет факторов социально-исторического плана и одновременно за счет субъективизма авторской их

рецепции. Применение определения «мифотворчество» по отношению к явлениям, возведенным в статус нового мифа, особенно условно, поскольку истинный миф творится сознанием коллективным. И все же литературоведение активно использует определение «мифотворчество» для обозначения продуктивного художественного освоения мифа индивидуальным творческим сознанием. Существуют и дополнительные факторы, способствующие сохранению этой терминологии, поскольку парадигма нового мифа формируется за счет мифологизации не только личностей (мифы-персонажи), событий (мифы-события); фетишизации бытовых явлений, но и за счет придания мифологического статуса литературным героям. В этом случае создание мифа, по меньшей мере, провоцируется художественной индивидуальностью. Мы будем обозначать творческое освоение древних архетипов литературой как мифотворчество, что не исключает использование этого термина в терминологическом регистре других гуманитарных наук в несколько ином значении. «Вторая жизнь» вечных образов в литературе, не будучи уже мифотворчеством в полном смысле слова, остается все же важным фактором, устанавливающим непрерывность человеческой культуры и значимость ее первооснов.

Использованная литература:

1. Лотман Ю. М. Миф-имя-культура. Изб. статьи в трех томах. Т. I. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин Изд.: «Александра». 1992. С.66
2. Родина М. В. Миф и его поэтика в цикле К. С. Льюиса «Хроники Нарнии»: проблема художественной функциональности. Автореферат. ТГУ им. Г. Р. Державина. Тамбов, 2015.
3. Петров А. А. К. Г. Юнг и русские символисты. Вестник Омского университета, №1. 2004. С.49-52